

**O‘ZBEK TILIDA SIFATLARNING SINTAKTIK-SEMANTIK
XUSUSIYATLARI**

Raufova Sevinch Komil qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sifatlarning morfologik hamda semantik xususiyatlari, ularning ma’noviy guruhlarini, hayvon tuslarini ifodalovchi sifatlardan va sifatlardan so‘z turkumining shakllanishi kabi masalalar batafsil tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Leksema, daraja, belgi, xususiyat, aniqlovchi.

Abstract. In this article, issues such as morphological and semantic features of adjectives, their semantic groups, adjectives representing animal colors and the formation of adjective vocabulary are studied in detail.

Key words: Lexeme, level, sign, features, determiner.

Shaxs va narsaning va predmetning belgisini bildirib, qanday? qanaqa? qaysi? so‘roqlaridan biriga javob bo‘luvchi so‘zlarga sifatlarga deyiladi. Sifat ba’zida harakatning belgisini ham bildirib kelishi mumkin: yomon gapirdi, kuchli ta’sirlandi singari. Harakat belgisini ba’zi sifatlarga bildiradi. Lekin sifatlarning asosiy xususiyati predmet belgisini bildirishdir. Sifatlarning bir nechta xususiyatlari mavjud. Bular quyidagilar:

Sifatlarning morfologik xususiyatlari:

- 1) belgining darajasini ko‘rsatadi: keng-kengroq, juda keng
 - 2) o‘ylashadi: Yaxshilarni qo‘llab-quvvatlash.
 - 3) ravish o‘rnida keladi: Akobir matematika fanidan yaxshi o‘zlashtiradi.
 - 4) sifat bog‘lanib kelgan ot turli so‘z o‘zgartiruvchi qo‘shimchalarni olib o‘zgarishi mumkin, lekin sifat o‘zgarmaydi: qizil ruchka, qizil ruchkani, qizil ruchkada kabi
- Sifatlarning sintaktik xususiyatlari:

1) Asosan aniqlovchi va kesim vazifasini bajaradi: Mayin shabada esa boshladi. Chor atrof esa go'zal va betakror. Sifat harakat belgisini bildirganda, asosan, hol vazifasida keladi: Anora qurigan va so'ligan gullarga tikilib, atrofga ma'yus qaradi.

2) sifat aniqlovchi bo'lib kelganda, aniqlab kelayotgan so'zi bilan moslashmaydi. Sifat so'zlar o'zlarining ma'no xususiyatlari jihatdan ularning quyidagi semantik guruhlari mavjud:

- 1) Rang-tus bildiruvchi: qizil,sariq,qora.
- 2) Maza-ta'm bildiruvchi: shirin,achchiq,nordon.
- 3) Shakl-ko'rinish bildiruvchi: to'rtburchak,dumaloq,yassi.
- 4) Hid bildiruvchi: xushbo'y,badbo'y,qo'lansa.
- 5) Vazn- og'irlik bildiruvchi: og'ir,yengil,vazmin.
- 6) Holat bildiruvchi: erkin,kar,ko'r.
- 7) Hajm-o'lchov bildiruvchi: katta,kichik,tor.
- 8) Xususiyat bildiruvchi: aqlli,ziyrak,chaqqon.
- 9) O'rin va paytga munosabat bildiruvchi: kuzgi,qishki,yozgi.

Tilshunoslikda hayvon tuslarini ifodalovchi sifatlar ham mavjud

Bilamizki, xalqimiz qadimdan chorvachilik va yilqichilik bilan shug'ullanishgan. Shu bois ularning tilida chorvachilik, yilqichilik, ot anjomlariga oid so'z-atamalar kattagina o'rinni egallaydi. Bunday xususiyatlar ko'proq xalq dostonlarida uchraydi.

Ularni adabiy tilga qiyosan semantik jihatdan ikki guruhga bo'lish mumkin:

1) ot tuslarini ifodalovchi so'zlar:

a) Faqat ot tuslarini ifodalovchi so'zlar: jiyron,saman, to'riq kabilar. Masalan: jiyron so'zi otlarning sarishta,qizil yoki qizg'ish,sariq tuslisini ifodalab keladi.

Masalan: Ostida jiyron oti ko'pdir, Rustam g'ayrati ("Rustamxon" dostoni)

b) otlarning rangini ifodalovchi so'zlar: ola tarkib kabi. Asosan, bo'z so'zi ko'kimtir oq yoki kulrang otlarga nisbatan ishlatiladi: Tez olib keling ola bizni.

c) ot rang-tusini ifodalovchi birikmalar: oq to'riq,tarlon ko'k,bo'z chipor.

2) Ot badanidagi farqlovchi belgilarga ko‘ra nomlanishi; qashqa, oq tuyoq,olapocha so‘zi oyoqlari oq-qora, oq-malla va shu kabi qorishiq tusli ot turi. Masalan: " Saman sariga tusli, yo olapocha to‘riga tusli, shapaqning Zarifa tusli"- deb qo‘riqni soldi. (" Alpomish" dostoni)

Xulosa qilib aytganda, hayvon tuslarini ifodalovchi sifatlar xalq dostonlarida keng qo‘llaniladi. "Alpomish", "Rustamxon", "Go‘ro‘g‘li", "Ravshan" dostoni bularning yorqin namunasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.U.Tursunov, J. Muxtorov, Shu.Rahmatullayev Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T. "o‘qituvchi" 1992.

2.Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A. Xojiyev, I.Rasulov, X.Doniyorov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 1-qism. T. "o‘qituvchi" 1980.

4.Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli-Toshkent Fan. 1987.

